

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ ГИПЕРТЕРИОЗЕ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КРЫС.

**Раджабова Феруза Косим кизи
Джаббарова Г.М.**

Национальный университет Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, кафедра физиологии человека и животных
E mail: fera.radjabova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10997334>

Аннотация: Гормоны щитовидной железы тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) играют решающую роль в нейрогенезе, дифференцировке нейронов и функционировании центральной нервной системы от раннего нейрогенеза до созревания мозга. Также значительная связь между гормонами щитовидной железы и микроэлементами. Такие йод и селен (Se) железо (Ir), литий (Li), медь (Co), цинк (Zn), марганец (Mn), магний (Mg), кадмий (Cd) и молибден (Mo), могут быть связаны с функцией и заболеваниями щитовидной железы. Нормальная функция щитовидной железы зависит от множества микроэлементов, необходимых для синтеза гормонов щитовидной железы и метаболизма. Эти микроэлементы взаимодействуют друг с другом и находятся в динамическом балансе. Однако этот баланс может быть нарушен избытком или дефицитом одного или нескольких элементов, что приводит к нарушению функции щитовидной железы и развитию аутоиммунных заболеваний щитовидной железы и опухолей щитовидной железы.

Ключевые слова: гормоны, нервная система, Т3, Т4, щитовидная железа, нейрогенез, гемолиз, микроэлементы.

Abstract: The thyroid hormones thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) play critical roles in neurogenesis, neuronal differentiation, and central nervous system function from early neurogenesis to brain maturation. There is also a significant connection between thyroid hormones and microelements. Such iodine and selenium (Se), iron (Ir), lithium (Li), copper (Co), zinc (Zn), manganese (Mn), magnesium (Mg), cadmium (Cd) and molybdenum (Mo) can be bonded with thyroid function and diseases. Normal thyroid function depends on a variety of micronutrients necessary for thyroid hormone synthesis and metabolism. These microelements interact with each other and are in dynamic balance. However, this balance can be disrupted by an excess or deficiency of one or more elements, leading to dysfunction of the thyroid gland and the development of autoimmune thyroid diseases and thyroid tumors.

Key words: hormones, nervous system, T3,T4, thyroid gland, neurogenesis, hemolysis, micro elements.

Цель: Целью настоящего исследования является изучение изменений уровней некоторых элементов в сыворотках крови крыс с индуцированным гипертиреозом, а также связи между этими изменениями.

Результаты: Была выявлена четкая корреляция между активностью гипертиреоза, измеряемой на уровне T3- или T4. Отсутствие состояний дефицита веществ и признаков гемолиза позволяет нам в первую очередь подумать о причинном тиреотоксическом поражении костного мозга из-за зависимости гематологических изменений от активности гипертиреоза. Установление низкого уровня цинка в крови при гипотиреозе в отличие от высокого уровня цинка в крови при гипертиреозе свидетельствует об этой связи. 7 взрослых крыс-самцов были в равной степени изучены после обезглавливания животных были взяты образцы их крови и проанализированы с помощью атомно-эмиссионного спектрофотометра с точки зрения сывороточных уровней цинка, селена, кальция, магния, фосфора, хрома, меди и железа. Уровни цинка, селена и кальция были выше ($p < 0,01$), в то время как уровни хрома, меди, железа и фосфора были ниже ($p < 0,01$).

Вывод: Полученные в ходе исследования, указывают на то, что гипертиреоз вызывает некоторые изменения в уровнях некоторых элементов у крыс. Эти изменения могут быть связаны с повышением уровня цинка при гипертиреозе.

Список литературы:

1. Зайчик В., Цыб А.Ф., Втюрин Б.М. Микроэлементы и рак щитовидной железы. Аналитик (1995) 120(3):817-21. doi: 10.1039/an9952000817
2. Лю Х.Х., Чен Г.Г., Влантис А.К., Ван Хасселт К.А. Йодопосредованные механизмы и рак щитовидной железы. Crit Rev Clin Lab Sci (2009)
3. Шобаб Л., Бирман К.Д., Вартофски Л. Половые различия при дифференцированном раке щитовидной железы. Щитовидная железа. 2022;32:224-235.
4. Крюков Г.В., Кастеллано С., Новоселов С.В., Лобанов А.В., Цехтаб О., Гиго Р., Гладышев В.Н. Характеристика селенопротеомов млекопитающих. Наука. 2003;300:1439-1443. doi: 10.1126/science.1083516.

5. Шобаб Л., Бирман К.Д., Вартофски Л. Половые различия при дифференцированном раке щитовидной железы. Щитовидная железа.
6. Гаврила А., Холленберг А.Н. Гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная ось: физиологическая регуляция и клинические последствия. В: Щитовидная железа и ее заболевания: всеобъемлющее руководство для клинициста. (Ластер М., Дунтас Л.Х., Вартофски Л. ред.). Международное издательство Springer:

